

Das Uschebti des Vizekoenigs Hori I (UB-014)

Objektbiographie und Provenienzstudie

Dirk Beckers

2026-06-18

Inhaltsverzeichnis

1	Abstract	4
2	Catalogue Entry	5
3	Historical and Biographical Context: Hori I., Viceroy of Kush	7
4	Object Biography	13
5	Provenance Assessment	15
6	Typology and Workshop Context	20
7	Distribution and Dispersal	21
8	Discussion	23
9	References	25

Persistente Identifikatoren

Objekt UB-014

Concept DOI: 10.5281/zenodo.19222672

Deep Publication

Concept DOI: 10.5281/zenodo.19222989

Aktuelle DOI: 10.5281/zenodo.20744225

Sammlungskatalog

Concept DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18245038>

Die Concept DOI verweist stets auf die neueste Version des jeweiligen Deposits.

Abstract

UB-014 ist ein kleinformatiges Fayence-Uschebti des Vizekönigs Hori I. Die vorliegende Deep Publication verfolgt einen objektbiographischen Ansatz und verbindet epigraphische, archäologische und provenienzgeschichtliche Beobachtungen. Besonderes Gewicht liegt auf der Unterscheidung zwischen gesicherter moderner Provenienz und überlieferter, bislang nicht unabhängig verifizierter Herkunft aus dem Grab des Hori in Tell Basta. Zugleich zeigt die Untersuchung, dass Teile der Hori-I-Gruppe bereits vor der Grabung von 1944 in den Umlauf gelangt waren und damit eine frühe, bislang nur unzureichend erfasste Dispersionsphase vorauszusetzen ist.

Catalogue Entry

Objekt: Uschebti des Vizekönigs von Kusch Hori I

Material: Fayence (weiß glasiert)

Maße: Höhe 10,8 cm; Breite 3,1 cm

Datierung: Späte 20. Dynastie, Zeit von Ramses III. bis Ramses IV. (nach de Haan 2019), ca. 1170–1140 v. Chr.

Provenienz:

Wahrscheinlich aus dem Grab des Hori I in Tell Basta (Bubastis), angeblich um 1944 geborgen; die vorliegende Untersuchung legt jedoch nahe, dass Teile der Gruppe bereits zuvor in Umlauf gelangt waren;

Sammlung Elizabeth Khayat, New York;

Sotheby Parke-Bernet, New York, 13. Dezember 1979, Los 85;

Sammlung W. Benson Harer Family Trust;

Erwerb über den US-amerikanischen Kunsthandel;

heutige Sammlung (seit 2023).

Aufbewahrungsort: Privatsammlung

Inventarnummer: UB-014

Beschreibung: Mumienförmiges Uschebti aus weiß glasierter Fayence mit dunkelbrauner bis violettbrauner Bemalung. Die Figur trägt eine dreiteilige Perücke und einen Usechkragen. Die Hände sind vor der Brust gekreuzt und halten landwirtschaftliche Geräte; auf dem Rücken ist ein Saatkorb angedeutet. Auf der Vorderseite befindet sich eine vertikale hieroglyphische Inschriftkolumne.

Inschrift: Im oberen Bereich ist sicher die Osiris-Bezeichnung (wsjr) erkennbar; die Inschrift gehört eindeutig zur bekannten Formelgruppe der Uschebtis des Vizekönigs von Kusch Hori I. Aufgrund von Abnutzung und der Erhaltungsgüte ist eine vollständige zeichengetreue Lesung aller Einzelzeichen am vorliegenden Exemplar nicht in allen Details sicher möglich. Die rekonstruierte Lesung basiert auf publizierten Parallelstücken (Habachi 1957; Gauthier 1928; de Haan 2019).

Transliteration (rekonstruiert nach Serienparallelen): wsjr ḥrj s3-nswt n k3š

Erweiterte Formelvariante: sḏḥ wsjr s3-nswt n k3š s3 ḥrj

Übersetzung: „Der Osiris Hori, Königssohn von Kusch.“

Erweiterte Variante: „Der Erleuchtete, der Osiris, der Königssohn von Kusch, der Schreiber Hori.“

Publiziert: Scott, G. D.: Temple, Tomb and Dwelling: Egyptian Antiquities from the Harer Family Trust Collection. Ausstellungskatalog zur Ausstellung in der University Art Gallery, California State University, San Bernardino, 8. Januar – 8. März 1992, San Bernardino 1992, S. 201, Nr. 150 (mit Abbildung S. 203, dort irrtümlich als Nr. 151

beschriftet; vgl. de Haan 2019, Nr. 8, der die fehlerhafte Höhenangabe von 12,5 cm bereits in Zweifel zieht).

Bemerkungen: Das Objekt gehört zu einer klar definierbaren Gruppe von etwa dreißig bekannten Fayence-Uschebtis des Hori I. Typologisch entspricht es eng den von Habachi (1957), Gauthier (1928) und de Haan (2019) publizierten Exemplaren.

Bemerkung zur Publikation: Die Abbildung des vorliegenden Objekts ist in Scott (1992) auf S. 203 fälschlich unter Nr. 151 publiziert, während der korrekte Katalogeintrag Nr. 150 auf S. 201 zugeordnet ist.

Historical and Biographical Context: Hori I., Viceroy of Kush

Das Uschebti UB-014 ist Teil eines geschlossenen Grabinventars, das einer der prominentesten ramessidischen Verwaltungsbeamten der späten 20. Dynastie für sein Grab in Tell Basta in Auftrag gegeben hat: Hori I., „Königssohn von Kusch“ (s3-nsw n K3ö), Vizekönig über Wawat und Kusch. Eine wissenschaftlich tragfähige Einordnung des Objekts setzt voraus, daß die Person des Bestatteten und ihr historisches Umfeld wenigstens in den belastbaren Grundzügen umrissen sind. Der vorliegende Abschnitt bündelt den derzeitigen Forschungsstand zu Person, Familie, Amtszeit und Wirkungsraum Hori I. Er schafft damit den argumentativen Hintergrund für die anschließenden Kapitel zur Objektbiographie (Sektion 4), zur Provenienzbewertung (Sektion 5), zur Typologie und Werkstattzugehörigkeit (Sektion 6) sowie zur Dispersionsgeschichte (Sektion 7).

Die Darstellung folgt dem prosopographischen Forschungsstand, insbesondere der Spezialstudie von Niek de Haan (2019), die das bekannte Hori-Uschebti-Corpus systematisch katalogisiert ¹. Wo Befunde unsicher oder zwischen Forscherpositionen umstritten sind, wird dies ausdrücklich kenntlich gemacht.

3.1 — Person, Familie und Herkunft

Als prosopographisch gesichert gelten Vater und Sohn: Hori I. ist Sohn eines Kama (auch Kamaw), und sein Sohn Hori II. wird sein Nachfolger im Vizekönigsamt. Die Filiation ist über die Statue Kairo JE 36665 belegt und in der Standardprosopographie von G. A. Reisner verankert ². Die Ehefrau Hori I. trägt den Namen Khayt und führt den Titel „Sängerin der Mehyt“ (ömeyt n Mhyt). Mehyt ist die löwenköpfige Gemahlin des Onuris/Anhur und in This (Thinis, 8. oberägyptischer Gau) verehrt. Daraus läßt sich für die Familie Hori eine überregionale, von Bubastis bis nach Mittelägypten reichende Vernetzung erschließen — ein bemerkenswerter Befund für eine ramessidische Eliten-Familie aus dem östlichen Nildelta. Eigene Uschebtis für Khayt sind belegt und liefern zusätzliche typologische Ankerpunkte für die Familie. Ein zweiter Sohn ist als Webekh-sen (Wbhw-sn) belegt — bei Reisner (1920) noch versuchsweise als „Wentawuat?“ gelesen, bei Gauthier (1928) ohne Namensnennung. Habachi (1981, S. 61 f.) klärt die Lesung anhand der Sehel-Inschrift Hori I.s (Inscr. 37) und identifiziert Webekh-sen zusätzlich als Urheber eines Tür-Sturzes vom Buhen-Wohnhaus seines Vaters ³. Eine ikonographische Nähe einzelner Hori-Uschebtis zu Stücken eines Horemheb wurde von de Haan (2019) beobachtet, läßt sich aber gegenwärtig nicht zu einer gesicherten genealogischen Aussage verdichten ⁴.

Auffällig ist die feste Bindung der Familie an Bubastis (Tell Basta) im östlichen Nildelta. Sowohl Hori I. als auch Hori II. wurden dort und nicht in Theben oder Nubien beigesetzt — ein für einen Vizekönig von Kusch ungewöhnliches Muster. Die meisten Amtsträger dieser Position stammten aus thebanischen oder memphitischen Beamtenfamilien und ließen sich entsprechend in den thebanischen Felsgräbernekropolen oder in nubischen Residenzorten bestatten. Daß die Familie Hori dauerhaft an einem ostdeltäischen Standort verankert blieb, paßt politisch in die Phase, in der Bubastis an Bedeutung gewann; die Stadt wurde später zur Residenz und Namensgeberin der 22. (libyschen) Dynastie. Das benachbarte Grab des Wesirs Iuty in Tell Basta (Grab Nr. 1130, ausgewertet von Auenmüller 2021) bestätigt, daß das östliche Delta im ramessidischen Hochstaatsdienst eine substantielle Elitenbestattungstradition unterhielt ⁵.

¹de Haan, Niek: The shabtis of the King's Son of Kush Hori. 2019.

https://www.academia.edu/39314315/The_shabtis_of_the_Kings_Son_of_Kush_Hori

²Reisner, George A.: The Viceroys of Ethiopia (II). In: *Journal of Egyptian Archaeology* 6/1 (1920), pp. 73–88.

<https://www.jstor.org/journal/jegyparh>

Ägyptisches Museum Kairo, Statue of Hori, Son of Kama. Filiation source for Hori I. Cited after Reisner 1920. (museum object)

³Habachi, Labib: Sixteen Studies on Lower Nubia. Supplement aux Annales du Service des Antiquites de l'Égypte, Cahier 23. Le Caire, IFAO 1981. Late synthetic collection of the viceroy studies; contains Chap. III (Graffiti and Work of the Viceroys of Kush in the Region of Aswan, originally Kush V, 1957) and Chap. IX (Viceroys of Kush during the New Kingdom, first publication).

local: images/deep/Habachi_1981_Sixteen_Studies_on_Lower_Nubia_CASAE23.pdf

⁴de Haan, Niek: The shabtis of the King's Son of Kush Hori. 2019.

https://www.academia.edu/39314315/The_shabtis_of_the_Kings_Son_of_Kush_Hori

⁵Auenmüller, Johannes: The Ramesside Vizier Iuty from Bubastis. In: *Ägypten und Levante / Egypt and the Levant XXXI* (2021), pp. 15–43.

local: /Users/dirk/Uschabti_Collection_Beckers/Hori/Auenmueller-2021-Vizier-Iuty.pdf

3.2 — Karriere und Amtszeit

Hori I. kam aus einer militärischen Laufbahn ins Vizekönigsamt. Belegte Zwischentitel sind „Erster Wagenlenker Seiner Majestät“ (kdn tpj n hm.f) und „Königsbote in jedes Land“ (wpwtj-nsw r ḥꜣswt nbt). Dieser Aufstiegsweg paßt zur instabilen politischen Lage am Übergang der 19. zur 20. Dynastie: Siptah, Tausret und Sethnacht benötigten loyale Militärs im strategisch wichtigen Süden Ägyptens. Vorgänger Hori I. im Vizekönigsamt war vermutlich ein Hori-Vorgänger Seti, dessen Wirken sich unter Merenptah oder Amenmesse vermuten läßt; der Übergang ist quellenmäßig nicht lückenlos faßbar. Habachi (1981, S. 166) gibt für den frühen Karriereverlauf eine präzise Sequenz: in Jahr 3 des Siptah wird Hori als „Erster Wagenlenker“ und „Königsbote“ nach Nubien entsandt, in Jahr 6 zum Vizekönig befördert; das Amt behält er durch die Regierungen Tausret und Sethnacht hindurch ⁶.

Als gesicherter Datumsanker für die frühe Amtszeit Hori I. dient ein Felsgraffito aus Elephantine aus Jahr 6 des Siptah (konventionell ca. 1191 v. Chr.). Ein weiteres Elephantine-Graffito wird Jahr 6 des Ramses III. zugeordnet (ca. 1178 v. Chr.). Beide Belege rahmen einen mehrere Dekaden umfassenden Wirkungsbogen und sind in der älteren Forschungsliteratur ausführlich diskutiert ⁷. Niek de Haan (2019) ordnet die Karriere Hori I. — und damit das Hori-I.-Uschebti-Corpus — in die Regierungszeit von Ramses III. und Ramses IV. ein und damit chronologisch in die Spätphase einer mehrere Pharaonenwechsel überdauernden Amtszeit. Die vorliegende Deep Publication folgt der Datierung de Haans und setzt die Bestattung Hori I. und somit die Herstellung des Uschebti UB-014 in die Spätphase Ramses III. bis Ramses IV. — also in einen Zeitraum von etwa 1170–1140 v. Chr. ⁸.

Diese Datierung bleibt nicht unumstritten. In der älteren Literatur und teils auch in den Online-Auskünften musealer Sammlungen — etwa des Institute of Egyptian Art and Archaeology der University of Memphis — wird Hori I. teils noch unter Sethos II. eingeordnet, was nach heutigem Forschungsstand zu früh ist ⁹. Eine in jüngster Zeit vorgelegte Preprint-Hypothese (Whelan et al., Dezember 2025) macht auf eine Spannung in der konventionellen Chronologie der Vizekönige aufmerksam — die kombinierten Amtszeiten der Vizekönige Hori I., Setau, Kama und Hori II. ergeben rechnerisch eine ungewöhnlich lange Gesamtspanne — und stellt dafür eine Parallelität der 19. und 20. Dynastie zur Diskussion ¹⁰. Diese Position ist akademisch bislang nicht anerkannt und wird hier nicht übernommen; daß im chronologischen Gerüst der späten Ramessidenzeit ein offener Diskussionspunkt besteht („dynastischer Glitch“), bleibt aber als Forschungsdesiderat festzuhalten.

3.3 — Titulatur

Das Hauptamt führte den Titel „Königssohn von Kusch“ (sꜣ-nsw n Kꜣ). Daneben sind für Hori I. inschriftlich belegt:

- „Erster Wagenlenker Seiner Majestät“ (kdn tpj n hm.f) — militärischer Karrieretitel
- „Königsbote in jedes Land“ (wpwtj-nsw r ḥꜣswt nbt) — diplomatische Funktion
- „Aufseher der Goldländer des Amun-Re“ (jmj-rꜣ ḥꜣswt nbw n Jmn-Rc) — Kontrolle der nubischen Goldminen

⁶Habachi, Labib: Sixteen Studies on Lower Nubia. Supplement aux Annales du Service des Antiquités de l’Égypte, Cahier 23. Le Caire, IFAO 1981. Late synthetic collection of the viceroy studies; contains Chap. III (Graffiti and Work of the Viceroys of Kush in the Region of Aswan, originally Kush V, 1957) and Chap. IX (Viceroys of Kush during the New Kingdom, first publication).
local:images/deep/Habachi_1981_Sixteen_Studies_on_Lower_Nubia_CASAE23.pdf

⁷Reisner, George A.: The Viceroys of Ethiopia (II). In: Journal of Egyptian Archaeology 6/1 (1920), pp. 73–88.
<https://www.jstor.org/journal/jegyparch>

Whelan, Paul: Mere Scraps of Rough Wood? 17th–18th Dynasty Stick Shabtis in the Petrie Museum and other collections. London 2007.

<https://www.goldenhouse.uk/>

⁸de Haan, Niek: The shabtis of the King’s Son of Kush Hori. 2019.
https://www.academia.edu/39314315/The_shabtis_of_the_Kings_Son_of_Kush_Hori

⁹Institute of Egyptian Art and Archaeology, University of Memphis, Shabti of Hori, Viceroy of Kush (Inv. 1989.3.3). Online publication; legacy Sety II dating, considered too early in current research.
<https://www.memphis.edu/egypt/exhibit/hori.php>

¹⁰Whelan, Paul et al.: The History of the Hori(s) is not ‘a Hoary Old Tale’. Preprint, December 2025. Not peer-reviewed; cited here only as ongoing methodological discussion regarding a possible chronological “glitch” in the late Ramesside viceroy succession.
<https://figshare.com/>

- „Königlicher Schreiber“ (sö-nsw) — administrative Sphäre

Die Inschrift des Uschebti UB-014 nimmt — in der rekonstruierten Vollform — die Kombination „Osiris, Königssohn von Kusch, Schreiber Hori“ (wsjr ḥrj s3-nswt n k3ö s3 ḥrj) auf und verbindet damit den Hauptamtstitel mit dem Schreibertitel. Die militärischen und diplomatischen Karrieretitel bleiben — wie auf Fayence-Uschebtis dieser Größenordnung üblich — unberücksichtigt. Dieser Befund ist typisch für die im Grabkontext eingesetzten, reduzierten Titulaturformen.

3.4 — Quellenlage

Trotz der politischen Bedeutung des Vizekönigsamtes ist Hori I. monumentalquellenmäßig dünn dokumentiert. Die Schlüsselbelege außerhalb des großen Uschebti-Corpus lassen sich auf wenige Stücke reduzieren:

- Elephantine-Graffiti (in situ): Datumsanker Jahr 6 Siptah; ein weiteres Graffito wird Jahr 6 Ramses III. zugeordnet, ist aber in der Zuschreibung nicht unstrittig ¹¹.
- Statue Kairo JE 36665 (Ägyptisches Museum Kairo): trägt die Filiationsformel „Hori, Sohn des Kama“ und ist gesichert Hori I. zuzuordnen ¹².
- Familiengrab Tell Basta (1944 freigelegt durch Habachi): liefert den Bestattungskontext für Hori I. und vermutlich auch für Hori II. Die Veröffentlichung ist Habachis monographische Beilage zu den *Annales du Service des Antiquités de l'Égypte* ¹³.
- Türrahmen-Stele British Museum EA66668 (London): trägt eine Ramses-IV.-Titulatur und einen Vizekönig „Hori“. Die Zuschreibung zu Hori I. oder Hori II. ist in der Literatur umstritten; die Mainstream-Linie ordnet das Stück Hori II. zu ¹⁴.
- Statue Kopenhagen Glyptotek AEIN 49: merenptah-zeitliches Vergleichsstück, in der Forschung überwiegend nicht Hori I., sondern dem Vorgänger Seti oder einer namensgleichen Person zugeschrieben.
- Sehel-Graffito Nr. 37 (Habachi 1981): in situ auf Sehel-Insel, mit Anrufung der Bastet von Bubastis; nennt Hori I. zusammen mit seinem Sohn Webekh-sen. In der älteren Literatur (Reisner 1920) noch Hori II. zugeschrieben, von Habachi 1981 anhand der Bubastis-Bastet-Anrufung und der Titulatur Hori I. zugewiesen ¹⁵.
- Tür-Sturz aus dem Buhen-Wohnhaus Hori I.s: von seinem Sohn Webekh-sen errichtet, zit. nach Habachi 1981 ¹⁶.

¹¹Whelan, Paul: *Mere Scraps of Rough Wood? 17th–18th Dynasty Stick Shabtis in the Petrie Museum and other collections*. London 2007.

<https://www.goldenhouse.uk/>

¹²Ägyptisches Museum Kairo, Statue of Hori, Son of Kama. Filiation source for Hori I. Cited after Reisner 1920. (museum object)

Reisner, George A.: *The Viceroy of Ethiopia (II)*. In: *Journal of Egyptian Archaeology* 6/1 (1920), pp. 73–88. <https://www.jstor.org/journal/jegyarch>

¹³Tell Basta. Cairo 1957.

<https://www.meretsegerbooks.com/pages/books/M0743b/habachi-labib/tell-basta>

¹⁴British Museum London, doorframe stela of viceroy Hori with Ramesses IV titulary. Attribution to Hori I or Hori II discussed in the literature; mainstream attribution to Hori II.

https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA66668

¹⁵Habachi, Labib: *Sixteen Studies on Lower Nubia*. Supplement aux *Annales du Service des Antiquités de l'Égypte*, Cahier 23. Le Caire, IFAO 1981. Late synthetic collection of the viceroy studies; contains Chap. III (Graffiti and Work of the Viceroy of Kush in the Region of Aswan, originally Kush V, 1957) and Chap. IX (Viceroy of Kush during the New Kingdom, first publication). local: images/deep/Habachi_1981_Sixteen_Studies_on_Lower_Nubia_CASAE23.pdf

¹⁶Habachi, Labib: *Sixteen Studies on Lower Nubia*. Supplement aux *Annales du Service des Antiquités de l'Égypte*, Cahier 23. Le Caire, IFAO 1981. Late synthetic collection of the viceroy studies; contains Chap. III (Graffiti and Work of the Viceroy of Kush in the Region of Aswan, originally Kush V, 1957) and Chap. IX (Viceroy of Kush during the New Kingdom, first publication). local: images/deep/Habachi_1981_Sixteen_Studies_on_Lower_Nubia_CASAE23.pdf

- Zwei Vizekönigs-Statuen aus Bubastis: durch Naville (1891, S. 42, 44, 45, pls. 36 N; 38 E) erstmals publiziert; in der Forschung Hori I. oder Hori II. zugeschrieben, eindeutige Differenzierung nicht möglich ¹⁷.

Mehrere in der populären Darstellung mitgeführte Verallgemeinerungen halten der Quellenkritik nicht stand. Konkrete Felsinschriften, Stelen oder Graffiti aus Aniba (Verwaltungssitz Wawat) sind für Hori I. in den frei zugänglichen Publikationen — anders als für seine Vorgänger Messui und für den späten Vizekönig Panehesy — nicht dokumentiert. Eine Aswan-Inschrift ist hingegen mit dem Sehel-Graffito Nr. 37 (Habachi 1981) gesichert. Im Vizekönigsamt geführte Inschriften aus Buhen sind primär für Hori II. dokumentiert; für Hori I. ist mit dem Tür-Sturz aus seinem Buhen-Wohnhaus, errichtet vom Sohn Webekh-sen, ein archäologischer Beleg vorhanden ¹⁸. Konkrete militärische Operationen oder Aufstände in Nubien während seiner Amtszeit sind ebenfalls nicht überliefert. Das Verhältnis zu Bay, dem „Königsmacher“ am Hof Siptahs, läßt sich aus den vorhandenen Quellen nicht rekonstruieren. Auch das genaue Todesdatum bleibt offen.

3.5 — Bubastis und das Familiengrab

Das Grab des Hori in Tell Basta wurde 1944 durch Labib Habachi offiziell freigelegt und in der ASAE-Beilage Tell Basta (1957) publiziert ¹⁹. Architektonisch beschrieb Habachi — die Beschreibung bezieht sich vor allem auf den Hori-II.-Komplex, vermutlich aber auf die gesamte Anlage — einen Korridor aus gebrannten Ziegeln mit drei gewölbten Kammern auf jeder Seite; Wände und Böden waren in gebrannten Ziegeln ausgeführt (mit deutlicher Funktion als Feuchtigkeitsschutz im Delta), obere Wandpartien und Dächer dagegen aus Lehmziegeln. Der Befund war bereits antik geplündert. Die genaue Stratigraphie des Familienkomplexes — ob Hori I. und Hori II. eine einzige gemeinsame Anlage oder zwei separate Gräber teilten — ist in der publizierten Form nicht eindeutig faßbar; eine systematische Wiederauswertung von Habachis Tagebüchern und Plänen bleibt ein Forschungsdesiderat.

Die Heimatbindung Hori I.s an Bubastis zeigt sich nicht nur in der Wahl des Bestattungsortes, sondern auch direkt epigraphisch. Auf der Sehel-Graffito Nr. 37 — einer kleinen, im Aswan-Bereich aufgenommenen Inschrift — ruft Hori I. ausdrücklich nicht die lokalen Kataraktgottheiten (Khnum, Satis, Anukis) an, sondern die ostdeltäische Bastet: „Bastet, Herrin von Bubastis, Herrin des Himmels, Gemahlin der Götter. Gemacht für den Vizekönig von Kusch, den Vorsteher der südlichen Länder, den königlichen Schreiber Hori, den Versorgten. Sein geliebter Sohn, der Erste Wagenlenker Seiner Majestät, Webekh-sen“ ²⁰. Habachi kommentiert hierzu: „Hori I seems to have been very loyal to his home deity“ (1981, S. 62). Daß ein Vizekönig in der Aswan-Region nicht die Lokalgottheiten, sondern eine Delta-Göttin anruft, ist ein außergewöhnlich expliziter epigraphischer Beleg für die Bubastis-Identität der Familie und stützt unabhängig die archäologisch dokumentierte Wahl des Bestattungsortes.

Bedeutsam für die spätere Dispersionsgeschichte ist Habachis eigener Bericht über die schon vor seiner Grabung einsetzende illegale Grabaktivität in Tell Basta. Diese Notiz wird in der Provenienzbewertung (Sektion 5) ausführlich zitiert und ausgewertet (vgl. dort; Habachi 1957, S. 6; vgl. Auenmüller 2021, S. 28). Die parallele Plünderungsgeschichte des benachbarten Wesirs-Iuty-Grabes, dessen Beigaben bereits vor 1926 auf dem Kairoer Markt auftauchten (Auenmüller 2021, S. 27–28), stützt das Bild eines früh dispergierten Fundkomplexes und liefert den unmittelbaren

¹⁷Naville, Edouard: Bubastis (1887-1889). Egypt Exploration Fund, Memoir 8. London 1891. First systematic publication of the Bubastis complex; documents inter alia two viceroy statues found at Bubastis (pp. 42, 44, 45, pls. 36 N; 38 E).

<https://archive.org/details/bubastis08navi>

Tell Basta. Cairo 1957.

<https://www.meretsgerbooks.com/pages/books/M0743b/habachi-labib/tell-basta>

¹⁸Habachi, Labib: Sixteen Studies on Lower Nubia. Supplement aux Annales du Service des Antiquites de l’Egypte, Cahier 23. Le Caire, IFAO 1981. Late synthetic collection of the viceroy studies; contains Chap. III (Graffiti and Work of the Viceroy of Kush in the Region of Aswan, originally Kush V, 1957) and Chap. IX (Viceroy of Kush during the New Kingdom, first publication).

local:images/deep/Habachi_1981_Sixteen_Studies_on_Lower_Nubia_CASAE23.pdf

¹⁹Tell Basta. Cairo 1957.

<https://www.meretsgerbooks.com/pages/books/M0743b/habachi-labib/tell-basta>

²⁰Habachi, Labib: Sixteen Studies on Lower Nubia. Supplement aux Annales du Service des Antiquites de l’Egypte, Cahier 23. Le Caire, IFAO 1981. Late synthetic collection of the viceroy studies; contains Chap. III (Graffiti and Work of the Viceroy of Kush in the Region of Aswan, originally Kush V, 1957) and Chap. IX (Viceroy of Kush during the New Kingdom, first publication).

local:images/deep/Habachi_1981_Sixteen_Studies_on_Lower_Nubia_CASAE23.pdf

Vergleichshorizont für die Hori-I.-Uschebti-Streuung ²¹.

3.6 — Forschungsstand zur Hori-I.-Person und zum Uschebti-Corpus

Die Standardprosopographie der ramessidischen Vizekönige liefert nach wie vor Reisner (1920) ²². Sie wird durch Habachis späte Synthese in den *Sixteen Studies on Lower Nubia* (1981) wesentlich erweitert und in Detailpunkten korrigiert — insbesondere durch die Identifikation der Sehel-Inschrift Nr. 37 als Beleg Hori I.s, die Lesung des Sohn-Namens als Webekh-sen und die präzise Karriere-Sequenz unter Siptah, Tausret und Sethnacht ²³. Die grundlegende Grabungspublikation für den Bestattungskontext ist Habachi (1957) ²⁴; für die Erstpublikation des Bubastis-Komplexes, in dem auch zwei Vizekönigs-Statuen Hori-Zuschreibung dokumentiert sind, ist Naville (1891) zu nennen ²⁵. Für die Uschebti-Typologie sind die einschlägigen Standardwerke heranzuziehen: Schneider (1977), Aubert/Aubert (1974), Stewart (1995) und — für methodische Fragestellungen am Stick-Shabti-Korpus früherer Epochen — Whelan (2007) ²⁶. Die zentrale Spezialstudie zum Hori-Uschebti-Corpus ist Niek de Haan, *The shabtis of the King's Son of Kush Hori* (2019), die rund dreißig bekannte Exemplare typologisch und sammlungshistorisch katalogisiert und für die vorliegende Publikation die maßgebliche Referenz bleibt ²⁷. Für die Einbettung des Hori-Komplexes in das ramessidische Elite-Begräbnisgeschehen von Tell Basta liefert Auenmüller (2021) den unmittelbaren Vergleichshorizont über das Iuty-Grab ²⁸.

Aktuelle methodische Diskussionen — etwa der Whelan-Preprint von Dezember 2025 zur Parallelität der 19. und 20. Dynastie — werden registriert, aber bewußt nicht in die Argumentation des vorliegenden Beitrags übernommen ²⁹. Unter den lebenden Spezialistinnen und Spezialisten, mit denen für UB-014 Kontakt besteht oder bestand, sind insbesondere Niek de Haan (ushabtis.com) und Dik van Bommel (ushabtis.com) zu nennen. Van Bommels Klarstellung vom 8. April 2026 zur Identifikation von Superior Galleries Lot 55 als Bab-el-Gasus-Priester Hori (21. Dynastie) — und damit nicht als Vizekönig Hori I. — hat die ältere, auf W. Benson Harer zurückgehende Zuschreibung definitiv revidiert und wird in der Provenienzbewertung (Sektion 5) ausführlich behandelt ³⁰.

²¹Auenmüller, Johannes: *The Ramesside Vizier Iuty from Bubastis*. In: *Ägypten und Levante / Egypt and the Levant XXXI* (2021), pp. 15–43.

local:/Users/dirk/Uschabti_Collection_Beckers/Hori/Auenmueller-2021-Vizier-Iuty.pdf

²²Reisner, George A.: *The Viceroy of Ethiopia (II)*. In: *Journal of Egyptian Archaeology* 6/1 (1920), pp. 73–88.
<https://www.jstor.org/journal/jegyparch>

²³Habachi, Labib: *Sixteen Studies on Lower Nubia*. Supplement aux Annales du Service des Antiquités de l'Égypte, Cahier 23. Le Caire, IFAO 1981. Late synthetic collection of the viceroy studies; contains Chap. III (Graffiti and Work of the Viceroy of Kush in the Region of Aswan, originally Kush V, 1957) and Chap. IX (Viceroy of Kush during the New Kingdom, first publication).

local:images/deep/Habachi_1981_Sixteen_Studies_on_Lower_Nubia_CASAE23.pdf

²⁴Tell Basta. Cairo 1957.

<https://www.meretsegerbooks.com/pages/books/M0743b/habachi-labib/tell-basta>

²⁵Naville, Edouard: *Bubastis (1887-1889)*. Egypt Exploration Fund, Memoir 8. London 1891. First systematic publication of the Bubastis complex; documents inter alia two viceroy statues found at Bubastis (pp. 42, 44, 45, pls. 36 N; 38 E).

<https://archive.org/details/bubastis08navi>

²⁶Shabtis, Vol. II. Leiden 1977.

<https://search.worldcat.org/title/604438597>

Statuettes égyptiennes. Paris 1974.

<https://data.bnf.fr/fr/documents-by-rdt/11889387/te/page1>

Stewart, Harry M.: *Egyptian Shabtis*. Shire Egyptology, Princes Risborough 1995.

<https://search.worldcat.org/title/33105043>

Whelan, Paul: *Mere Scraps of Rough Wood? 17th–18th Dynasty Stick Shabtis in the Petrie Museum and other collections*. London 2007.

<https://www.goldenhouse.uk/>

²⁷de Haan, Niek: *The shabtis of the King's Son of Kush Hori*. 2019.

https://www.academia.edu/39314315/The_shabtis_of_the_Kings_Son_of_Kush_Hori

²⁸Auenmüller, Johannes: *The Ramesside Vizier Iuty from Bubastis*. In: *Ägypten und Levante / Egypt and the Levant XXXI* (2021), pp. 15–43.

local:/Users/dirk/Uschabti_Collection_Beckers/Hori/Auenmueller-2021-Vizier-Iuty.pdf

²⁹Whelan, Paul et al.: *The History of the Hori(s) is not 'a Hoary Old Tale'*. Preprint, December 2025. Not peer-reviewed; cited here only as ongoing methodological discussion regarding a possible chronological "glitch" in the late Ramesside viceroy succession.
<https://figshare.com/>

³⁰Van Bommel, Dik (ushabtis.com): Personal communication, 7–8 April 2026. Identification of Superior Galleries lot 55 as Bab

Eine offene Forschungsdiskussion betrifft die Zählung der Hori-Vizekönige. Habachi schlägt in den *Sixteen Studies* (1981, S. 152) vor, den im vorliegenden Beitrag als Hori I. bezeichneten Vizekönig (Sohn des Kama, Amtszeit Siptah–Sethnacht) als „Hori II.“ und seinen Sohn als „Hori III.“ zu zählen, weil ein noch früherer, sehr kurz amtierender Vizekönig „Hori“ in einer Yuny-Inschrift mit dem üblichen Determinativ belegt sei, von dem aber keine eigenen Inschriften überliefert sind. Die nach Habachi 1981 publizierte Standardliteratur (Aubert 1974 — vor Habachis Umzählungs-Vorschlag —, Schneider 1977 ebenfalls vorher, de Haan 2019, Auenmüller 2021) hat diese Umzählung nicht übernommen und verwendet weiterhin die Zählung „Hori I. (Vater) — Hori II. (Sohn)“. Die vorliegende Publikation folgt der konsensfähigen Standardzählung; Habachis Argument wird hier als alternative Forschungsposition registriert.

Aus dieser Quellen- und Forschungslage ergibt sich der Rahmen, vor dem die objektbiographische und provenienzgeschichtliche Untersuchung von UB-014 in den folgenden Kapiteln entfaltet wird: ein quellenmäßig erstaunlich dünn dokumentierter, aber prosopographisch klar umrissener ramessidischer Vizekönig mit fester Bindung an Bubastis, einem antik geplünderten Familiengrab und einem im 20. Jahrhundert seriell dispergierten Uschebti-Corpus von rund dreißig bekannten Exemplaren.

Object Biography

Das Uschebti UB-014 gehört zu einer kleinen, gut fassbaren Gruppe von bislang etwa dreißig bekannten Figuren, die dem "Königsson von Kusch" Hori I zugeschrieben werden, einem hohen Verwaltungsbeamten der späten Ramessidenzeit unter Ramses III und Ramses IV. Der Titel "Königsson" ist hierbei als Amtstitel zu verstehen und verweist auf das Vizekönigtum über Nubien.

Die ursprüngliche Herstellung des Objekts ist somit in das späte 12. Jahrhundert v. Chr. einzuordnen. Typologisch und epigraphisch gehört das Stück in die Gruppe kleinformatiger, meist hell bis weiß glasierter Fayence-Uschebtis dieser Zeitstellung, die in Serienproduktion für hochrangige Beamte gefertigt wurden.

Als ursprünglicher Deponierungskontext wird in der überlieferten Provenienz das Grab des Hori in Tell Basta (dem antiken Bubastis im östlichen Nildelta) angegeben. Die archäologischen Untersuchungen dieser Nekropole wurden maßgeblich durch Labib Habachi publiziert ³¹. Ein direkter, archäologisch dokumentierter Fundzusammenhang für das vorliegende Stück lässt sich jedoch nicht unabhängig verifizieren. Die Zuordnung zum Grab des Hori ist daher derzeit als überlieferte, jedoch nicht durch Primärdokumentation gesicherte Angabe zu bewerten.

Nach der überlieferten Objektgeschichte soll das Uschebti "vermutlich um 1944" aus dem Grab geborgen worden sein. Diese Angabe fällt zeitlich in die Phase vor bzw. parallel zu den systematischen Ausgrabungen und könnte auf eine unregelmäßige Bergung oder Plünderung hinweisen, wie sie für viele Fundorte des Nildeltas in dieser Zeit belegt ist ³². Eine unabhängige Bestätigung dieses Datums liegt bislang nicht vor; die Aussage ist daher als traditionelle, nicht verifizierte Überlieferung zu behandeln.

Spätestens in der Mitte des 20. Jahrhunderts befand sich das Objekt im Besitz der Antikenhändlerin Elizabeth Khayat, deren Familie im internationalen Antikenhandel tätig war. Über die genauen Erwerbsumstände innerhalb dieses Netzwerks liegen bislang keine gesicherten Informationen vor, doch ist eine Herkunft aus dem ägyptischen Kunsthandel der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wahrscheinlich.

Den ersten gesicherten öffentlichen Marktnachweis für das vorliegende Uschebti bildet die Auktion bei Sotheby Parke-Bernet am 13. Dezember 1979 (New York, Lot 85). Elizabeth Khayat lieferte bei dieser Gelegenheit insgesamt vier Fayence-Uschebtis des Hori I ein (Lots 82–85), von denen drei im Auktionskatalog abgebildet sind ³³. (siehe Abb. 1) Lot 85 – das vorliegende Objekt – wird hingegen nicht illustriert, sondern nur als dem vorhergehenden Stück ähnlich beschrieben. Die Zuordnung von UB-014 zu Lot 85 ist damit quellenkritisch auf die Katalogbeschreibung und die typologische Übereinstimmung mit den Parallelstücken gestützt, nicht auf einen direkten Bildvergleich. Mit diesem Auktionseintrag ist das Objekt erstmals eindeutig in einem öffentlich dokumentierten Kontext nachweisbar.

In der Folge gelangte das Uschebti in die Sammlung von W. Benson Harer, wo es über mehrere Jahrzehnte verblieb. Die Harer-Sammlung ist für ihre Spezialisierung auf altägyptische Kleinkunst bekannt, was die Einordnung des Stückes in eine kuratierte Privatsammlung unterstreicht.

Ein weiterer dokumentierter Abschnitt in der modernen Objektbiographie ist die Beteiligung an der Ausstellung "Temple, Tomb and Dwelling: Egyptian Antiquities from the Harer Family Trust Collection" (1992) ³⁴. Die Figur befand sich vom 8. Januar 1992 bis 8. März 1992 in dieser Ausstellung der University Art Gallery der California State University (USA), in Zusammenarbeit mit dem San Bernardino County Museum (USA). Abgebildet und beschrieben im zugehörigen Ausstellungskatalog Gerry D. Scott, Temple, Tomb, and Dwelling: Egyptian Antiquities from the Harer Family Trust Collection (1992), S. 201, Nr. 150 (mit Abbildung S. 203, dort irrtümlich als Nr. 151 beschriftet) (siehe Abb. 2) (siehe Abb. 3)

³¹Tell Basta. Cairo 1957.

<https://www.meretsegerbooks.com/pages/books/M0743b/habachi-labib/tell-basta>

³²Sebakhin note.

<https://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/archaeology/sebakhin.html>

³³Sotheby Parke-Bernet, New York, Sale 4324, 13 December 1979. Elizabeth and Marie Khayat, consignors. Lots 80-85.

local:images/deep/Sothebys_1979_Sale4324_Lots80-85.pdf

³⁴Temple, Tomb and Dwelling. 1992.

<https://archive.org/details/templetombdwelli0000scot>

Die Einbindung des vorliegenden Uschebtis in diesen Ausstellungskontext ist insofern von Bedeutung, als sie eine Einordnung innerhalb eines akademisch kuratierten Rahmens dokumentiert. Anders als rein kommerzielle Präsentationen im Kunsthandel unterliegt eine solche Ausstellung wissenschaftlichen Auswahlkriterien, kuratorischer Prüfung sowie institutioneller Verantwortung.

Die Teilnahme an dieser Ausstellung belegt somit, dass Objekte dieser Gruppe bereits spätestens Anfang der 1990er Jahre nicht nur im Kunstmarkt präsent waren, sondern auch im Kontext universitärer und musealer Vermittlung rezipiert wurden. Dies stellt einen wichtigen Baustein in der Rekonstruktion der modernen Rezeptions- und Sammlungsgeschichte dar.

Im Jahr 2023 gelangte das Objekt aus dem US-amerikanischen in den deutschen Kunsthandel. In die vorliegende Sammlung wurde es Anfang 2026 überführt. Damit setzt sich die moderne Sammlungsgeschichte des Uschebtis fort, nun unter Bedingungen systematischer wissenschaftlicher Dokumentation, digitaler Erfassung und vergleichender Analyse innerhalb der bekannten Hori-Gruppe.

Zusammenfassend lässt sich die Objektbiographie als eine Abfolge von Herstellung, mutmaßlicher Deponierung im Grab von Tell Basta, vermutlich unkontrollierter Bergung im 20. Jahrhundert, anschließender Zirkulation im internationalen Kunsthandel und schließlich Integration in eine wissenschaftlich ausgerichtete Privatsammlung beschreiben. Während die moderne Provenienz ab 1979 gut gesichert ist und die jüngsten Stationen – deutscher Kunsthandel 2023, vorliegende Sammlung seit 2026 – vollständig dokumentiert sind, bleibt der frühere Abschnitt der Objektgeschichte – insbesondere der genaue Fundkontext – ein zentrales Feld weiterer Forschung.

Provenance Assessment

[Provenance Research: The Khayat Network]

Die Zugehörigkeit des vorliegenden Uschebtis zur Gruppe der Fayence-Uschebtis des Vizekönigs von Kusch Hori I aus Tell Basta kann aufgrund ikonographischer, metrischer und epigraphischer Übereinstimmungen als gesichert gelten.

Labib Habachi dokumentierte bei der Grabung des Grabes von Hori I im Jahr 1944 insgesamt 15 Uschebtis, darunter 9 Exemplare aus Fayence mit einer Höhe von etwa 11 cm ³⁵.

Demgegenüber weist Niek de Haan ³⁶ eine Gesamtzahl von etwa 30 bekannten Uschebtis dieser Serie in Museums- und Privatsammlungen nach. Diese Diskrepanz lässt sich nur dadurch erklären, dass ein signifikanter Teil der ursprünglichen Serie bereits vor der offiziellen Grabung aus dem Grab entfernt worden war.

Zusätzliche unabhängige Markt- und Sammlungshinweise stützen diese Interpretation. Ein Beispiel aus dem Rijksmuseum van Oudheden in Leiden (Inv. F 1970/1.1) gelangte nachweislich über den Kunsthandel in die Sammlung, vermutlich über den niederländischen Händler Moger um 1970. Ebenso ist das vorliegende Uschebti ab 1979 bei Sotheby Parke-Bernet im US-amerikanischen Kunsthandel nachweisbar, eingeliefert durch Dr. Elizabeth Khayat. (siehe Abb. 1) Anschließend ist das Stück in der Sammlung des Harer Family Trust dokumentiert. Diese parallelen Linien belegen, dass sich Teile der Serie bereits lange vor der wissenschaftlichen Erfassung durch Habachi im Umlauf befanden.

Einen entscheidenden terminus ante quem liefert die Publikation von Henri Gauthier ³⁷, in der ein Fayence-Uschebti aus dem Grab des Hori II abgebildet ist, das in Material, Größe, Ausführung und Inschrift nahezu identisch mit den Uschebtis der Hori-I-Gruppe ist. Diese Publikation belegt, dass entsprechende Stücke bereits spätestens 1928 außerhalb eines gesicherten Grabungskontextes zugänglich waren. (siehe Abb. 4)

Daraus folgt zwingend, dass Teile der Uschebti-Serie aus dem Grab des Hori I bereits vor 1944 in Umlauf gelangt waren. Als wahrscheinlichster Mechanismus hierfür sind nicht dokumentierte lokale Grabaktivitäten im Umfeld von Tell Basta im frühen 20. Jahrhundert anzunehmen, wie sie für das Nildelta gut belegt sind (Sebakhin-Tätigkeit ³⁸ und informelle Grabungen). Diese Form der schrittweisen, oft landwirtschaftlich motivierten Störung archäologischer Kontexte stellt einen der zentralen Faktoren für die frühe Dispersionsgeschichte solcher Objektgruppen dar.

Ein eindrückliches Zeugnis für das Ausmaß dieser Aktivitäten liefert Labib Habachi selbst, der über Tell Basta berichtet: „[T]he place has always been subject to illicit digging which has often resulted in the discovery of important objects, very few of which were handed to the Department of Antiquities. The majority instead found their way to dealers. [...] Even in the railway station dealers were always present to meet the passengers and show them objects coming mostly from Tell Basta” (Habachi 1957, S. 6; zit. nach Auenmüller 2021, S. 28) ³⁹. Dieses Zeugnis illustriert, wie unmittelbar Grabbeigaben aus den Elitegräbern von Tell Basta — darunter die Gräber der Vizekönige Hori I und Hori II sowie des Wesirs Iuty (Grab Nr. 1130) — in den Kunsthandel gelangten. Die parallele Plünderungsgeschichte des benachbarten Iuty-Grabes, dessen Beigaben bereits vor 1926 auf dem Kairoer Markt auftauchten (Auenmüller 2021, S. 27–28), stützt die Annahme eines vergleichbaren frühen Dispersionsmusters für die Hori-I-Uschebtis.

Eine direkte Beteiligung von Habachi an der Abgabe oder dem Handel von Fundstücken ist nicht belegt und lässt sich

³⁵Tell Basta. Cairo 1957.

<https://www.meretsegerbooks.com/pages/books/M0743b/habachi-labib/tell-basta>

³⁶de Haan, Niek: The shabtis of the King's Son of Kush Hori. 2019.

https://www.academia.edu/39314315/The_shabtis_of_the_Kings_Son_of_Kush_Hori

³⁷Le tombeau de Hori. ASAE 28 (1928), pp. 133–138.

<images/deep/Gauthier-1928-133.pdf>

³⁸Sebakhin note.

<https://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/archaeology/sebakhin.html>

³⁹Tell Basta. Cairo 1957.

<https://www.meretsegerbooks.com/pages/books/M0743b/habachi-labib/tell-basta>

Auenmüller, Johannes: The Ramesside Vizier Iuty from Bubastis. In: Ägypten und Levante / Egypt and the Levant XXXI (2021), pp. 15–43.

local:/Users/dirk/Uschabti_Collection_Beckers/Hori/Auenmueller-2021-Vizier-Iuty.pdf

auf Grundlage der aktuellen Quellenlage nicht nachweisen.

Die umfassende Rekonstruktion des Khayat-Netzwerks wird durch eine bedeutende Primärquelle ergänzt: die vollständige Nachlassakte von Azeez Khayat aus dem Surrogate's Court, County of New York (Akte P-2451/1945, 1946–1947) ⁴⁰. Diese 233-seitige Gerichtsakte, erhalten im April 2026 vom NYC Surrogate's Court Record Room, dokumentiert erstmals mit juristischer Präzision die Zusammensetzung und Verteilung von Azeez Khayats New Yorker Antikenbestand.

Die Akte enthüllt die rechtlichen Grundlagen für die Übertragung der väterlichen Sammlung auf die sieben Kinder, darunter Elizabeth und Marie Khayat. Unter Eid beschrieben die Beteiligten den New Yorker Bestand als "hundreds of antiquities", "Egyptian antiques and antique jewelry" und "ancient art objects". Ausdrücklich genannt werden "Egyptian bronze figures", "glass objects", "necklaces" und "antique jewelry" — eine Objektkategorie-Kombination, die vollständig mit einem Händlerbestand übereinstimmt, der ägyptische Grabbeilagen wie *Uschebtis* einschloss ⁴¹.

Entscheidend ist der Nachweis der kontinuierlichen Verwahrung seit 1933: Victor A. Khayat bezeugte eidlich, dass die Antiquitäten seit Azeez' Rückkehr nach Palästina "ever since 1933" in Raum 405, 366 Fifth Avenue, NYC, gelagert waren — eine 14-jährige dokumentierte Obhut bis zur Verteilung. Die Bewertung durch das New York State Department of Taxation & Finance (Harold A. Forstenzer, Estate Tax Bureau, September–Oktober 1945) ergab einen Gesamtwert von etwa 76.385 Dollar: 64.815 Dollar für die Büroinhalte plus 11.570,09 Dollar für Schmuck in einem Bankschließfach ⁴².

Die Verteilung erfolgte im März 1947 "in kind" — das heißt, die Objekte wurden physisch unter den sieben Kindern aufgeteilt, nicht versteigert oder liquidiert. Elizabeth Khayat Bouton und Marie Khayat erhielten als zwei der sieben Erben ihre Anteile in natura und behielten diese 32 Jahre lang (1947–1979) privat, bevor sie die *Hori-I-Uschebtis* bei Sotheby's einlieferten ⁴³.

Ein wesentlicher Schlüssel zur modernen Provenienz von UB-014 liegt in der Rekonstruktion des Khayat-Netzwerks. Die überlieferten Angaben zu Elizabeth Khayat gewinnen erst dann ihre volle Aussagekraft, wenn sie nicht isoliert betrachtet, sondern in die Familien-, Nachlass- und Handelszusammenhänge der Khayat-Familie eingeordnet werden.

Die vorliegenden Recherchen zur Familie Azeez Khayat zeigen, dass es sich dabei um eine levantinische Familie mit belastbaren Bezügen zum internationalen Handel mit ägyptischen Altertümern handelt. Azeez beziehungsweise Aziz Habib Khayat erscheint darin als langjähriger Antiquitätenhändler und Sammler, der spätestens seit den 1910er Jahren in New York öffentlich mit ägyptischen, griechischen und römischen Antiken hervortrat. Für 1912, 1919, 1924, 1925

⁴⁰Surrogate's Court, County of New York. Estate of Azeez Khayat, File P-2451/1945. Complete probate file (233 pages, 16 documents), 1946–1947. Obtained 27 April 2026 from Kim Sulik, Archivist/Records Manager, NYC Surrogate's Court Record Room. Search fee \$90 USD, Receipt #399226. Documents the composition, appraisal (~\$76,385), and distribution "in kind" of Azeez Khayat's NYC antiquities inventory ("hundreds of antiquities," "Egyptian antiques and antique jewelry") among his seven children in March 1947, including Elizabeth Khayat Bouton and Marie Khayat as future Sotheby's consignors (1979).
local:Khayat_NYC_Surrogate_Court_Probate.pdf

⁴¹Surrogate's Court, County of New York. Estate of Azeez Khayat, File P-2451/1945. Complete probate file (233 pages, 16 documents), 1946–1947. Obtained 27 April 2026 from Kim Sulik, Archivist/Records Manager, NYC Surrogate's Court Record Room. Search fee \$90 USD, Receipt #399226. Documents the composition, appraisal (~\$76,385), and distribution "in kind" of Azeez Khayat's NYC antiquities inventory ("hundreds of antiquities," "Egyptian antiques and antique jewelry") among his seven children in March 1947, including Elizabeth Khayat Bouton and Marie Khayat as future Sotheby's consignors (1979).
local:Khayat_NYC_Surrogate_Court_Probate.pdf

⁴²Surrogate's Court, County of New York. Estate of Azeez Khayat, File P-2451/1945. Complete probate file (233 pages, 16 documents), 1946–1947. Obtained 27 April 2026 from Kim Sulik, Archivist/Records Manager, NYC Surrogate's Court Record Room. Search fee \$90 USD, Receipt #399226. Documents the composition, appraisal (~\$76,385), and distribution "in kind" of Azeez Khayat's NYC antiquities inventory ("hundreds of antiquities," "Egyptian antiques and antique jewelry") among his seven children in March 1947, including Elizabeth Khayat Bouton and Marie Khayat as future Sotheby's consignors (1979).
local:Khayat_NYC_Surrogate_Court_Probate.pdf

⁴³Surrogate's Court, County of New York. Estate of Azeez Khayat, File P-2451/1945. Complete probate file (233 pages, 16 documents), 1946–1947. Obtained 27 April 2026 from Kim Sulik, Archivist/Records Manager, NYC Surrogate's Court Record Room. Search fee \$90 USD, Receipt #399226. Documents the composition, appraisal (~\$76,385), and distribution "in kind" of Azeez Khayat's NYC antiquities inventory ("hundreds of antiquities," "Egyptian antiques and antique jewelry") among his seven children in March 1947, including Elizabeth Khayat Bouton and Marie Khayat as future Sotheby's consignors (1979).
local:Khayat_NYC_Surrogate_Court_Probate.pdf

und 1926 sind einschlägige Auktionskataloge nachweisbar; besonders wichtig ist der Anderson-Katalog von 1924, der nicht nur ägyptisches Material, sondern ausdrücklich „Egyptian Ushabtiu“ nennt und die angebotenen Stücke mit Azeez Khayats eigenen Sammel- und Beschaffungsreisen in Ägypten, Palästina, Syrien und Griechenland verbindet. Damit ist für die Provenienzforschung von UB-014 gesichert, dass im Khayat-Bestand nicht nur allgemein ägyptische Antiken, sondern auch Uschebtis vorkamen.⁴⁴

Die genealogische Struktur der Familie lässt sich in Teilen erstaunlich präzise fassen. Ein Museumseintrag mit der Widmung „Given in memory of Azeez Khayat by his daughters, the Misses Marie and Susette Khayat“ belegt sicher, dass Marie und Susette Töchter von Azeez Khayat waren.⁴⁵

Hinzu tritt eine 1943 datierte Nachlassanzeige zu Azeez Habib Khayat of Haifa, in der Susette Khayat und Elizabeth Khayat gemeinsam im Nachlasskontext erscheinen. Damit ist Elizabeth nicht bloß namensgleich mit den anderen Khayats, sondern unmittelbar in einen familienrechtlich relevanten Zusammenhang um Azeez' Tod und Nachlass eingebunden.⁴⁶

Die Zugehörigkeit von Elizabeth Khayat zur Familie von Azeez Khayat ist darüber hinaus durch den Thirteenth Census of the United States (1910) primärquellengestützt belegt: Elizabeth Khayat ist dort im Haushalt von Azeez Khayat in New York verzeichnet (Sammlung US-Volkszählung 1910).⁴⁷ (siehe Abb. 5)

Ein zusätzlicher genealogischer Datensatz (Ancestry) führt unter den Kindern von Aziz/Azeez Khayat ausdrücklich Elizabeth Khayat (1909–2005), Mary Khayat (1913–1991) und Susette „Susie“ Khayat (1898–1980) auf. Diese Sekundärquelle stimmt in allen drei Fällen auffallend eng mit den unabhängig belegten Lebensdaten und Nachlassbezügen der drei Frauen überein und wird durch den Census-Eintrag von 1910 für Elizabeth bestätigt.⁴⁸

Von besonderer Bedeutung ist die Frage, wie sich der Familienbestand nach Azeez' Tod weiterbewegte. Das Dossier zeigt, dass die Khayat-Linie im New Yorker Handel fortbestand. Unter den Bezeichnungen „Azeez Khayat Gallery“ und später „Ancient Arts Gallery“, 505 Fifth Avenue, New York, lassen sich Fortsetzungen des Familienbetriebs nachweisen; besonders eng ist diese Galerie mit Susette Khayat verbunden.⁴⁹

Der Sotheby-Kontext von 1979, in dem „Elizabeth and Marie Khayat, New York“ gemeinsam als Einliefererinnen erscheinen, sowie der 1980 nachweisbare Zusammenhang von „Elizabeth and Marie Khayat“ mit dem „Estate of Susette Khayat“ zeigen, dass die drei Frauen eine eng verbundene Nachlass- und Dispersionslinie darstellen.⁵⁰

⁴⁴Catalogue of Rare Ancient Egyptian, Greek and Roman Glass ... Collection of Mr. Azeez Khayat. New York 1912.
https://books.google.com/books/about/Catalogue_of_Rare_Ancient_Egyptian_Greek.html?id=XjMKOQEACAAJ
Ancient Works of Art Collected by Azeez Khayat of New York. New York, 31 January–1 February 1919.
<https://www.clevelandart.org/print/art/1919.10>

A Notable Collection of Ancient Egyptian, Greek, Roman and Persian Antiquities. New York, 12–13 March 1924.
<images/deep/khayat-catalog-1924-page-20.jpg>

Rare & Beautiful Egyptian, Greek, Roman & Persian Antiquities. New York, 6–7 March 1925.
https://archivesspace.csusb.edu/repositories/3/archival_objects/10768

Rare & Beautiful Egyptian, Greek, Roman, Phoenician & Persian Antiques. New York, 26–27 March 1926.
https://archivesspace.csusb.edu/repositories/3/top_containers/524

⁴⁵Memorial inscription for Azeez Khayat.
<https://chrysler.emuseum.com/objects/18998/head-of-satyr>

⁴⁶Probate notice for Azeez Habib Khayat.
<https://www.jpress.org.il/>

⁴⁷Thirteenth Census of the United States, 1910. New York, New York County: Azeez Khayat household; Elizabeth Khayat listed as household member. Sammlung US-Volkszählung 1910, via Ancestry.com (accessed 2026).
images/deep/Census_1910_Khayat_household.jpg

⁴⁸Genealogical dataset (project screenshot); Elizabeth Khayat (1909–2005), Mary Khayat (1913–1991), Susette "Susie" Khayat (1898–1980) listed as children of Azeez/Aziz Khayat. Confirmed for Elizabeth by KHAYAT_CENSUS_1910.
<images/deep/ancestry-khayat.jpg>

⁴⁹Smithsonian Archives of American Art.
<https://www.aaa.si.edu/collections/doll--richards-gallery-records-9315/historical-note>

George B. Gordon records.
<https://www.penn.museum/collections/archives/findingaid/552748>

⁵⁰Sotheby Parke-Bernet, New York, Sale 4324, 13 December 1979. Elizabeth and Marie Khayat, consignors. Lots 80-85.
local:images/deep/Sothebys_1979_Sale4324_Lots80-85.pdf

Missing source: KHAYAT_SOTHEBY_1980

Von besonderer Bedeutung ist ferner, dass Elizabeth Khayat im Rahmen der Sotheby's-Auktion vom 13. Dezember 1979 eine Gruppe von insgesamt vier Uschebtis des Hori I eingeliefert hat (Lots 82–85). Während die Lots 82–84 im Auktionskatalog abgebildet sind, wird Lot 85 – das vorliegende Objekt UB-014 – lediglich durch den Katalogeintrag „similar to the preceding“ beschrieben und nicht illustriert. Die Identifizierung von UB-014 mit Lot 85 stützt sich daher auf diese Katalogbeschreibung sowie auf die typologische und metrische Übereinstimmung mit den Parallelstücken. Hinweise auf den weiteren Verbleib der Stücke ergeben sich aus de Haan (2019), der zeigt, dass Exemplare aus dieser Gruppe 1982 erneut im Kunstmarkt erscheinen.

Angesichts der nachgewiesenen Handelstätigkeit von Azeez Khayat mit Uschebtis (Anderson Galleries 1924), seiner direkten Verbindung zu ägyptischen Grabungskontexten sowie der Tatsache, dass Elizabeth Khayat 1979 eine geschlossene Gruppe von vier typologisch identischen Hori-I-Uschebtis gemeinsam mit ihrer Schwester Marie einlieferte, ist ein Erwerb dieser Objekte im Rahmen des familiären Erbes mit erheblich höherer Wahrscheinlichkeit anzunehmen als ein unabhängiger Sammlungserwerb. Die Einlieferung einer solchen geschlossenen Gruppe spricht strukturell gegen sukzessiven Einzelkauf und legt nahe, dass die Objekte als Teil eines geschlossenen Familienbestands weitergegeben wurden – wahrscheinlich im Rahmen des durch die Nachlassanzeige von 1943 belegten Erbschaftsvorgangs.⁵¹ Ein objektspezifischer Primärbeleg für den Besitz von Azeez Khayat liegt gleichwohl nicht vor; die Interpretation bleibt eine quellenkritisch abgestufte, jedoch durch Konvergenz mehrerer unabhängiger Indizien gut begründete Forschungshypothese.

Ein zusätzlicher, bislang nicht berücksichtigter Hinweis ergibt sich aus dem Auktionskatalog von Azeez Khayat (Anderson Galleries, 1924). Das dort unter Nr. 167 publizierte Uschebti weist eine typologische Nähe zur Hori-I-Gruppe auf. Dies belegt, dass sich bereits 1924 Uschebtis desselben morphologischen Spektrums im Besitz von Azeez Khayat befanden.

Ein struktureller Befund der Nachlassakte stützt die These einer längerfristigen Familiensammlung: Evelyn K. Paulson warnte das Gericht, dass Victor "make substitutions for numerous of these antiquities" könne, da "said items might look identical to the unskilled eye"⁵². Diese Warnung zeigt sowohl das Bewusstsein der Familie für den Wert der Objekte als auch die Schwierigkeit der Authentifizierung — ein relevanter Kontext für die Integrität der Sammlung. Die Tatsache, dass Elizabeth Khayat Bouton als promovierte Ärztin, Professorin am New York Medical College und ehemalige Offizierin des US Army Medical Corps (1944–1946) eine gebildete Fachkraft war, die einer deliberativen, informierten Nachlassverwaltung fähig war — nicht eine Gelegenheitsverkäuferin — unterstreicht die Plausibilität der längerfristigen, bewussten Aufbewahrung der Hori-Uschebtis bis 1979⁵³.

Eine Spur, die sich im Zuge der Provenienzrecherche als irrig erwies, betrifft den Auktionskatalog der Superior Galleries (Los Angeles / Beverly Hills, Dezember 1978). Nach Auskunft von Dr. W. Benson Harer (übermittelt durch Bryan Kraemer, RAFFMA; E-Mail-Korrespondenz vom 13. Februar 2026⁵⁴) sei das Uschebti als Los 55 in diesem Katalog publiziert gewesen. Eine systematische Überprüfung durch den Uschebti-Spezialisten Dik van Bommel (ushabtis.com) ergab jedoch, daß Los 55 nicht den Vizekönig Hori I, sondern einen gleichnamigen Priester Hori

⁵¹Probate notice for Azeez Habib Khayat.
<https://www.jpress.org.il/>

Sotheby Parke-Bernet, New York, Sale 4324, 13 December 1979. Elizabeth and Marie Khayat, consignors. Lots 80-85.
local:images/deep/Sothebys_1979_Sale4324_Lots80-85.pdf

⁵²Surrogate's Court, County of New York. Estate of Azeez Khayat, File P-2451/1945. Complete probate file (233 pages, 16 documents), 1946–1947. Obtained 27 April 2026 from Kim Sulik, Archivist/Records Manager, NYC Surrogate's Court Record Room. Search fee \$90 USD, Receipt #399226. Documents the composition, appraisal (~\$76,385), and distribution "in kind" of Azeez Khayat's NYC antiquities inventory ("hundreds of antiquities," "Egyptian antiques and antique jewelry") among his seven children in March 1947, including Elizabeth Khayat Bouton and Marie Khayat as future Sotheby's consignors (1979).
local:Khayat_NYC_Surrogate_Court_Probate.pdf

⁵³Surrogate's Court, County of New York. Estate of Azeez Khayat, File P-2451/1945. Complete probate file (233 pages, 16 documents), 1946–1947. Obtained 27 April 2026 from Kim Sulik, Archivist/Records Manager, NYC Surrogate's Court Record Room. Search fee \$90 USD, Receipt #399226. Documents the composition, appraisal (~\$76,385), and distribution "in kind" of Azeez Khayat's NYC antiquities inventory ("hundreds of antiquities," "Egyptian antiques and antique jewelry") among his seven children in March 1947, including Elizabeth Khayat Bouton and Marie Khayat as future Sotheby's consignors (1979).
local:Khayat_NYC_Surrogate_Court_Probate.pdf

⁵⁴Bryan Kraemer (RAFFMA), email correspondence with the author, 13 February 2026.
personal communication

aus dem Bab-el-Gasus-Depot (21. Dynastie) betrifft ⁵⁵. Der Katalog selbst ist im Archivbestand der Pfau Library Special Collections (CSUSB) als Teil der W. Benson Harer Auction Catalog Collection (SC-015) nachgewiesen ⁵⁶. Die Superior-Galleries-Auktion scheidet damit als Provenienzstation für UB-014 aus; der erste gesicherte öffentliche Marktnachweis bleibt die Sotheby-Parke-Bernet-Auktion vom 13. Dezember 1979.

Zusammenfassend ist UB-014 nicht als isoliertes Objekt zu verstehen, sondern als Teil einer mehrgenerationellen, über den Kunsthandel vermittelten Dispersionsgeschichte, die eng mit dem Khayat-Netzwerk verbunden ist.

⁵⁵Van Bommel, Dik (ushabtis.com): Personal communication, 7–8 April 2026. Identification of Superior Galleries lot 55 as Bab el-Gasus priest Hori (Dyn. XXI), not viceroy Hori I.
<https://www.ushabtis.com>

⁵⁶W. Benson Harer Auction Catalog Collection (SC-015).
https://archivesspace.csusb.edu/repositories/3/archival_objects/8016

Typology and Workshop Context

Die Fayence-Uschebtis des Vizekönigs von Kusch Hori I bilden eine klar definierbare und zugleich ungewöhnlich homogene Gruppe innerhalb der spät ramessidischen Uschebti-Produktion. Charakteristisch sind das Material (weiß glasierte Fayence), die geringe Größe von etwa 10,5–11,5 cm, die dunkelbraune bis violettbraune Binnenzeichnung, eine einzeilige frontale Inschrift sowie standardisierte ikonographische Elemente wie dreiteilige Perücke, Usechkragen, gekreuzte Geräte und Saatkörbe.

Eine besonders enge typologische Parallele besteht zu den von Gauthier (1928, Taf. 16–17) publizierten Uschebtis aus dem Grab des Hori II (Sohn des Hori) ⁵⁷. Diese weisen nahezu identische Merkmale hinsichtlich Material, Proportion, Farbgebung und Inschriftstruktur auf. Die Übereinstimmungen gehen über allgemeine stilistische Ähnlichkeiten hinaus und betreffen spezifische Ausführungsdetails der Bemalung sowie die Anordnung der Hieroglyphen.

Ein weiteres Vergleichsstück dieser Gruppe befindet sich im Rijksmuseum van Oudheden Leiden (Inv. F 1970/1.1), publiziert bei Schneider (1977, Ld. 3.3.0.5) und abgebildet bei de Haan (2019, Fig. 6) ⁵⁸. Dieses Exemplar bestätigt die typologische Kohärenz der Gruppe auch außerhalb des ursprünglichen Grabkontextes.

Von besonderer Bedeutung ist darüber hinaus ein bislang nicht systematisch berücksichtigter Vergleich aus dem Kunsthandel: Im Auktionskatalog von Azeez Khayat (Anderson Galleries, New York, 1924) ist unter Nr. 167 ein Uschebti publiziert (Abb. S. 11; Beschreibung S. 20) ⁵⁹, das eine enge morphologische Übereinstimmung mit den Hori-Uschebtis zeigt.

Diese Übereinstimmung betrifft insbesondere: - die schlanke, leicht konisch zulaufende Körperform, - die Proportionen von Kopf und Torso, - die einzeilige vertikale Inschrift auf der Vorderseite, - sowie die charakteristische dunkle Binnenzeichnung auf hellem Fayencegrund.

Diese Kombination ist innerhalb der ägyptischen Uschebti-Produktion nicht generisch, sondern typisch für eine eng umrissene Werkstatttradition, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit im östlichen Nildelta lokalisieren lässt.

(siehe Abb. 6) (siehe Abb. 7) (siehe Abb. 8)

Die im Katalog angegebene Datierung („18th Dynasty“) ist kritisch zu bewerten und spiegelt vermutlich eher handelsübliche Vereinfachungen als eine fundierte typologische Einordnung wider. Die formalen Kriterien sprechen deutlich eher für eine Einordnung in die späte 20. Dynastie bzw. die Dritte Zwischenzeit.

Im Zusammenspiel mit den publizierten Stücken aus dem Grab des Hori I (Habachi 1957) ⁶⁰, den Vergleichsbeispielen bei Gauthier (1928) sowie dem Leiden-Exemplar ergibt sich somit ein konsistentes Bild einer regional gebundenen Werkstattproduktion, die mindestens zwei hochrangige Beamte – Hori I und Hori II – umfasst.

Das Khayat-Stück erweitert diese Vergleichsgruppe um ein eindeutig im Kunsthandel dokumentiertes Beispiel bereits im Jahr 1924. Damit wird nicht nur die stilistische Kohärenz der Werkstattproduktion bestätigt, sondern zugleich deutlich, dass entsprechende Uschebti-Typen bereits deutlich vor der Grabung von 1944 im Umlauf waren.

⁵⁷Le tombeau de Hori. ASAE 28 (1928), pp. 133–138.

[images/deep/Gauthier-1928-133.pdf](#)

⁵⁸Shabtis, Vol. II. Leiden 1977.

<https://search.worldcat.org/title/604438597>

de Haan, Niek: The shabtis of the King's Son of Kush Hori. 2019.

https://www.academia.edu/39314315/The_shabtis_of_the_Kings_Son_of_Kush_Hori

⁵⁹A Notable Collection of Ancient Egyptian, Greek, Roman and Persian Antiquities. New York, 12–13 March 1924.

[images/deep/khayat-catalog-1924-page-20.jpg](#)

Plate showing ushabtis (no. 167).

[images/deep/khayat-catalog-1924-page-11.jpg](#)

Description page for no. 167.

[images/deep/khayat-catalog-1924-page-20.jpg](#)

⁶⁰Tell Basta. Cairo 1957.

<https://www.meretsegerbooks.com/pages/books/M0743b/habachi-labib/tell-basta>

Distribution and Dispersal

Die archäologische Grundlage bildet die Grabung von Labib Habachi im Jahr 1944, bei der insgesamt 15 Uschebtis im Grab des Hori I dokumentiert wurden, darunter neun Exemplare aus Fayence⁶¹. Dieser Bestand stellt jedoch nachweislich nicht die ursprüngliche Gesamtzahl dar.

Die Zusammenstellung von Niek de Haan (2019) weist etwa 30 bekannte Uschebtis der Hori-Gruppe in Museums- und Privatsammlungen nach⁶². Die Differenz zwischen dokumentiertem Grabungsbefund und heutiger Gesamtzahl belegt, dass ein erheblicher Teil der Serie bereits vor der offiziellen Ausgrabung aus dem Grab entfernt worden sein muss.

Die Verteilung dieser Objekte lässt sich heute in mehrere voneinander unabhängige Dispersionslinien aufgliedern, die gemeinsam ein konsistentes Bild der Fragmentierung der ursprünglichen Serie ergeben:

- Grabungskontext (Kairo): Die von Habachi dokumentierten und in das Ägyptische Museum verbrachten Stücke bilden den archäologisch gesicherten Kernbestand und stellen die einzige eindeutig kontextgebundene Gruppe dar.
- Niederländische Marktlinie (Leiden / Moger): Das Exemplar Inv. F 1970/1.1 im Rijksmuseum van Oudheden Leiden gelangte laut de Haan wahrscheinlich über den Kunstmarkt in die Sammlung, vermutlich über den niederländischen Händler Moger um 1970⁶³. Dies belegt eine eigenständige Dispersionslinie außerhalb des Kairoer Bestandes.
- Amerikanische Marktlinie (Khayat / Harer): Weitere Exemplare, darunter das vorliegende Uschebti, sind seit 1979 im US-amerikanischen Kunsthandel nachweisbar (Sotheby Parke-Bernet, Sale 4324, Einlieferung durch Dr. Elizabeth und Marie Khayat)⁶⁴ und wurden anschließend in der Sammlung des Harer Family Trust publiziert⁶⁵. Die Khayat-Schwester lieferten bei dieser Gelegenheit insgesamt fünf ägyptische Antiken ein (Lots 80–85), darunter neben den vier Hori-Uschebtis auch ein separates Alabaster-Uschebti (Lot 81) und eine Kalkstein-Stele (Lot 80). Dies verdeutlicht, daß die Hori-Gruppe Teil eines umfangreicheren Familienbestandes war. Das Stück wurde 1989 erworben und ist bei de Haan (2019) nicht verzeichnet; sein Fehlen dort ist durch direkten Vergleich mit dem vollständigen Katalog einschließlich Index bestätigt. Das Memphis-Exemplar erhöht damit die dokumentierte Gesamtzahl bekannter Hori-I-Uschebtis auf mindestens 31. Es belegt eine weitere, bislang nicht systematisch erfasste Dispersionslinie in den akademischen Sammlungsbereich der USA.

Diese drei Hauptlinien – archäologischer Kernbestand, europäischer Kunsthandel und amerikanischer Markt – lassen sich nicht auf ein einzelnes Dispersionsereignis zurückführen. Vielmehr sprechen sie für mehrere, zeitlich gestaffelte Prozesse der Objektentnahme und Weitergabe.

Die Konvergenz von Grabungsbefund, Museumsbeständen und Kunstmarktprovenienzen unterstützt damit ein Modell einer frühen und sukzessiven Dispersalphase. Diese setzte mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits im frühen 20. Jahrhundert ein und führte zu einer schrittweisen Auflösung des ursprünglichen Grabinventars.

Als wahrscheinlichster Mechanismus ist eine nicht dokumentierte Entnahme von Objekten aus dem Grabkontext im Umfeld von Tell Basta anzunehmen, wie sie für Fundplätze im Nildelta durch landwirtschaftliche Eingriffe und informelle Grabtätigkeit (Sebakhin) gut belegt ist⁶⁶. Diese Prozesse erklären insbesondere die frühe Präsenz vergleichbarer Stücke im Kunsthandel bereits vor der offiziellen Grabung.

⁶¹Tell Basta. Cairo 1957.

<https://www.meretsegerbooks.com/pages/books/M0743b/habachi-labib/tell-basta>

⁶²de Haan, Niek: The shabtis of the King's Son of Kush Hori. 2019.

https://www.academia.edu/39314315/The_shabtis_of_the_Kings_Son_of_Kush_Hori

⁶³de Haan, Niek: The shabtis of the King's Son of Kush Hori. 2019.

https://www.academia.edu/39314315/The_shabtis_of_the_Kings_Son_of_Kush_Hori

⁶⁴Sotheby Parke-Bernet, New York, Sale 4324, 13 December 1979. Elizabeth and Marie Khayat, consignors. Lots 80-85. local:images/deep/Sothebys_1979_Sale4324_Lots80-85.pdf

⁶⁵Temple, Tomb and Dwelling. 1992.

<https://archive.org/details/templetombdwelli0000scot>

⁶⁶Sebakhin note.

<https://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/archaeology/sebakhin.html>

Die jüngste archäologische Rekonstruktion der NK-Elitenekropole von Tell Basta durch Auenmüller (2021) bestätigt dieses Bild: Die Gräber der Vizekönige Hori I und Hori II sowie des Wesirs Iuty (Grab Nr. 1130) lagen in unmittelbarer Nachbarschaft im Hügel nördlich des Haupttempels — ein Cluster hochrangiger ramessidischer Amtsträger, das über mehrere Generationen (späte 18. bis 20. Dynastie) genutzt wurde⁶⁷. Die Beigaben des Iuty-Grabes tauchten bereits vor 1926 im Kairoer Kunsthandel auf (Auenmüller 2021, S. 27–28), was ein paralleles frühes Dispersionsmuster auch für die benachbarten Hori-Gräber nahelegt.

Eine direkte Beteiligung von Habachi an der Abgabe von Fundstücken ist nicht nachweisbar und lässt sich aus der gegenwärtigen Quellenlage nicht ableiten.

Das vorliegende Uschebti ist daher mit hoher Wahrscheinlichkeit Teil dieser vor 1944 einsetzenden Dispersionsphase und gehört zu einer breiter verteilten Werkstattserie aus dem Umfeld von Tell Basta.

⁶⁷Auenmüller, Johannes: The Ramesside Vizier Iuty from Bubastis. In: *Ägypten und Levante / Egypt and the Levant XXXI* (2021), pp. 15–43.

local:/Users/dirk/Uschabti_Collection_Beckers/Hori/Auenmueller-2021-Vizier-Iuty.pdf

Discussion

UB-014 ist gerade deshalb forschungsrelevant, weil es an der Schnittstelle von Grabkontext, Objektgruppe und Kunstmarktgeschichte steht. Die wissenschaftliche Stärke liegt weniger in einem bereits vollständig gesicherten Fundzusammenhang als in der transparenten Rekonstruktion der belegbaren und unbelegten Abschnitte seiner Biographie.

Die vorangehenden Kapitel zeigen, dass sich die Provenienz von UB-014 nicht über eine lückenlose Einzelkette, wohl aber über die Konvergenz mehrerer unabhängiger Indizien erschließen lässt. Dazu gehören der archäologische Kernbestand bei Habachi⁶⁸, die frühe typologische Vergleichbarkeit mit den von Gauthier publizierten Stücken⁶⁹, die museale Marktlinie über Leiden/Moger⁷⁰ sowie die modern dokumentierte amerikanische Provenienz über Elizabeth Khayat und die Harer-Sammlung⁷¹.

Die sogenannte Khayat-Frage ist von zentraler, jedoch methodisch begrenzter Bedeutung: Die Einbindung von Elizabeth Khayat in ein nachweislich mit ägyptischen Altertümern befasstes Familienumfeld erhöht die Plausibilität der modernen Provenienz, ohne dass sich eine direkte Verbindung zu Habachi oder früheren Ausgräbern nachweisen lässt.

Gerade diese doppelte Befundlage macht UB-014 wissenschaftlich interessant:

Ein zusätzlicher Befund ergibt sich aus einer Inkonsistenz in Scott (1992): Das vorliegende Objekt entspricht eindeutig dem Katalogeintrag Nr. 150 auf S. 201 (inkl. Höhe und Sotheby's-Referenz), während die Abbildung auf S. 203 fälschlich mit Nr. 151 beschriftet ist. Der eigentliche Eintrag Nr. 151 (S. 202) beschreibt hingegen ein anderes, größeres Uschebti (12,5 cm). Diese Fehlzuordnung der Abbildung erklärt die spätere Verwirrung bei de Haan (2019), der das korrekte Objekt erkennt, jedoch die falsche Nummer übernimmt⁷². (siehe Abb. 9) (siehe Abb. 10) (siehe Abb. 11)

Einerseits ist die moderne Provenienz ab 1979 gut dokumentiert; andererseits verweist die Diskrepanz zwischen den 1944 dokumentierten 15 Uschebtis und den heute bekannten etwa 30 Exemplaren klar auf eine frühere Dispersionsphase. Die Existenz mehrerer unabhängiger Marktlinien – insbesondere der niederländischen Linie (Leiden / Moger) und der amerikanischen Linie (Khayat / Harer) – sowie die enge typologische Übereinstimmung der Stücke sprechen dafür, dass die Uschebtis des Hori I bereits vor der offiziellen Grabung von 1944 in Umlauf gelangt waren.

Die Zusammenführung dieser Befunde erlaubt eine konsistente Gesamtinterpretation: Die Hori-I-Uschebtis stellen keine isolierten Einzelobjekte dar, sondern Fragmente eines ehemals kohärenten, seriell produzierten Grabinventars, das bereits im frühen 20. Jahrhundert teilweise aus seinem ursprünglichen Kontext gelöst und über verschiedene Kanäle in den internationalen Kunstmarkt eingespeist wurde. In diesem Modell fungiert das Khayat-Netzwerk nicht als alleinige Erklärung, sondern als besonders gut fassbare moderne Distributionslinie innerhalb einer breiteren Objektgeschichte.

Vor diesem Hintergrund erscheint UB-014 nicht als singuläres Objekt mit unklarer Herkunft, sondern als Teil einer historisch nachvollziehbaren Dispersions- und Sammlungsgeschichte. Die Einbindung in das Khayat-Netzwerk erhöht die Plausibilität der modernen Provenienz, ersetzt jedoch nicht die notwendige quellenkritische Abstufung zwischen gesicherten, plausiblen und offenen Abschnitten der Objektbiographie.

Abschließend ist festzuhalten, dass keine Hinweise darauf vorliegen, dass Labib Habachi selbst an der Entfernung oder Weitergabe von Objekten beteiligt war. Die vorliegenden Daten sprechen vielmehr für eine bereits vor seiner Grabung

⁶⁸Tell Basta. Cairo 1957.

<https://www.meretsgerbooks.com/pages/books/M0743b/habachi-labib/tell-basta>

⁶⁹Le tombeau de Hori. ASAE 28 (1928), pp. 133–138.

<images/deep/Gauthier-1928-133.pdf>

⁷⁰de Haan, Niek: The shabtis of the King's Son of Kush Hori. 2019.

https://www.academia.edu/39314315/The_shabtis_of_the_Kings_Son_of_Kush_Hori

⁷¹Sotheby Parke-Bernet, New York, Sale 4324, 13 December 1979. Elizabeth and Marie Khayat, consignors. Lots 80-85. local:images/deep/Sothebys_1979_Sale4324_Lots80-85.pdf

Temple, Tomb and Dwelling. 1992.

<https://archive.org/details/templetombdwelli0000scot>

⁷²Temple, Tomb and Dwelling. 1992.

<https://archive.org/details/templetombdwelli0000scot>

de Haan, Niek: The shabtis of the King's Son of Kush Hori. 2019.

https://www.academia.edu/39314315/The_shabtis_of_the_Kings_Son_of_Kush_Hori

einsetzende Fragmentierung des Fundkomplexes.

In methodischer Hinsicht unterstreicht UB-014 die Bedeutung einer interdisziplinären Herangehensweise, die archäologische, typologische und provenienzgeschichtliche Daten miteinander verknüpft. Gerade in Fällen mit fragmentarischer Quellenlage kann so eine differenzierte und quellenkritisch abgestufte Rekonstruktion der Objektbiographie erreicht werden.

References

[References]

- Habachi, Labib: Tell Basta. Cairo 1957.
- Habachi, Labib: Sixteen Studies on Lower Nubia. Supplément aux Annales du Service des Antiquités de l'Égypte, Cahier 23. Le Caire, IFAO 1981.
- Naville, Édouard: Bubastis (1887–1889). Egypt Exploration Fund, Memoir 8. London 1891. Online verfügbar unter <https://archive.org/details/bubastis08navi>.
- de Haan, Niek: The shabtis of the King's Son of Kush Hori. 2019.
- Reisner, George A.: The Viceroys of Ethiopia (II). In: Journal of Egyptian Archaeology 6/1 (1920), S. 73–88.
- Stewart, Harry M.: Egyptian Shabtis. Shire Egyptology, Princes Risborough 1995.
- Whelan, Paul: Mere Scraps of Rough Wood? 17th–18th Dynasty Stick Shabtis in the Petrie Museum and other collections. London 2007.
- Whelan, Paul et al.: The History of the Hori(s) is not 'a Hoary Old Tale'. Preprint, Dezember 2025 (nicht peer-reviewed; in der vorliegenden Publikation nur als methodische Notiz registriert).
- Ägyptisches Museum Kairo: Statue JE 36665 (Hori, Sohn des Kama) — zit. nach Reisner 1920.
- British Museum London: Türrahmen-Stele EA66668 (Vizekönig Hori, Ramses-IV.-Titulatur).
- Schneider, Hans D.: Shabtis. Vol. II. Leiden 1977.
- Aubert, Jacques François / Aubert, Liliane: Statuettes égyptiennes. Paris 1974.
- Gauthier, Henri: Le tombeau de Hori. ASAE 28 (1928), pp. 133–138.
- Scott, Gerry D.: Temple, Tomb and Dwelling. 1992.
- Fifth Avenue Art Galleries: Catalogue of Rare Ancient Egyptian, Greek and Roman Glass ... Collection of Mr. Azeez Khayat. New York 1912.
- Anderson Galleries: Ancient Works of Art Collected by Azeez Khayat of New York. New York, 31 January–1 February 1919. Anderson Galleries: A Notable Collection of Ancient Egyptian, Greek, Roman and Persian Antiquities ... New York, 12–13 March 1924.
- Anderson Galleries: Rare & Beautiful Egyptian, Greek, Roman & Persian Antiquities ... New York, 6–7 March 1925.
- Anderson Galleries: Rare & Beautiful Egyptian, Greek, Roman, Phoenician ... New York, 26–27 March 1926.
- Superior Galleries: The Sculpture of Ancient Egypt. Los Angeles / Beverly Hills, December 1978.
- Sotheby Parke-Bernet: Antiquities Auction. New York, 13 December 1979.
- Sotheby's: Antiquities Auction. 22 May 1980.

- Sotheby's: Antiquities. London, 5–7 July 1982.
- Pfau Library Special Collections (CSUSB): W. Benson Harer Auction Catalog Collection (SC-015).
- Chrysler Museum of Art: memorial inscription for Azeez Khayat.
- Palestine Post (30 November 1943): probate notice for Azeez Habib Khayat.
- Smithsonian Archives of American Art: Azeez Khayat Gallery records.
- Penn Museum Archives: George B. Gordon records (Khayat).
- Ancestry dataset (project documentation).
- Quirke, Stephen: Sebakhin note.
- Kraemer, Bryan (RAFFMA): email correspondence with the author, 13 February 2026.
- Van Bommel, Dik (ushabtis.com): Persönliche Mitteilung, 7.–8. April 2026. Identifikation von Superior Galleries Lot 55 als Bab-el-Gasus-Priester Hori (21. Dyn.), nicht Vizekönig Hori I.
- Auenmüller, Johannes: The Ramesside Vizier Iuty from Bubastis. In: *Ägypten und Levante / Egypt and the Levant XXXI* (2021), S. 15–43.
- Institute of Egyptian Art and Archaeology, University of Memphis: Shabti of Hori, Viceroy of Kush (Inv. 1989.3.3).
Online-Publikation: <https://www.memphis.edu/egypt/exhibit/hori.php>

Abbildungsverzeichnis

1	Sotheby Parke-Bernet, New York, 13 December 1979, lot 85	28
2	Scott 1992, catalogue page S201	29
3	Scott 1992, catalogue page S203	30
4	Gauthier 1928, p. 133, fig. 2	31
5	Thirteenth Census of the United States, 1910 – Haushalt Azeez Khayat, New York (Sammlung US-Volkszählung 1910)	32
6	Khayat 1924, Gesamtansicht der Ushabtis	33
7	Detail Nr. 167	34
8	Katalogbeschreibung Nr. 167	35
9	Scott 1992, p. 202, entry no. 151 (different object)	36
10	de Haan 2019, p. 10, fig. 8	37
11	de Haan 2019, p. 11	38

[80]

Another Property

■ 80 LIMESTONE STELE, Late Ptolemaic/early Roman Period, circa 1st Century B.C./1st Century A.D., carved in sunk relief with a king standing with his hands raised in praise before a figure of Horus, the king wearing a projecting kilt with bull's tail and uraei, broad collar, and girdle around the torso, his short hair surmounted by a plumed crown with solar disk and uraei, an offering table in the center, four columns of inscription including empty cartouches above. *11 x 10 inches (27.9 x 25.4 cm)*
See illustration

Property of Dr. Elizabeth Khayat

■ 81 ALABASTER USHABTI, 19th/20th Dynasty, 1305-1080 B.C., with protruding hands crossed over the chest and wearing a tripartite wig, the inscription, loes, seshank and other details painted in traces of black, green, and red pigment. *Height 6 1/2 inches (16.5 cm)*

■ 82 WHITE FAIENCE USHABTI OF THE VICEROY HORI I, 20th Dynasty, 1196-1080 B.C., holding boxes, several implements suspended over the back, and wearing a broad collar and tripartite wig, the details and inscription painted in dark brown: "the Inspector, the Chis, the King's Son of Kush, the Royal Scribe Hory". *Height 4 1/2 inches (11.1 cm)*
Cf. Aubert, nos. 43-47; for Hori, royal Son of Kush under Ramesses III, see p. 125.
See illustration

■ 83 WHITE FAIENCE USHABTI OF THE VICEROY HORI I, 20th Dynasty, 1196-1080 B.C., similar to the preceding lot. *Height 4 1/2 inches (11.1 cm)*
See illustration

■ 84 WHITE FAIENCE USHABTI OF THE VICEROY HORI I, 20th Dynasty, 1196-1080 B.C., similar to the preceding. *Height 4 1/2 inches (11.1 cm)*
See illustration

■ 85 WHITE FAIENCE USHABTI OF THE VICEROY HORI I, 20th Dynasty, 1196-1080 B.C., similar to the preceding. *Height 4 1/2 inches (10.8 cm)*

[82]

[83]

[84]

Abbildung 1: Sotheby Parke-Bernet, New York, 13 December 1979, lot 85

147. SHAWABTI FIGURE OF A ROYAL SCRIBE

Painted wood
New Kingdom, Ramesside Period, Dynasty XIX-XX, ca. 1303-1085 B.C.
H. 27.8 cm. (11")

147. PROVENANCE:

Ex-collection Museum of Art and Archaeology, University of Missouri, Columbia.

147. BIBLIOGRAPHY:

Sotheby's (New York) 13 December 1979, lot no. 88.

148. SHAWABTI FIGURE

Terracotta
Second Intermediate Period, Dynasty XIV-XVII, ca. 1786-1558 B.C.
H. 13.3 cm. (5 1/4")

149. SHAWABTI FIGURE OF NAKHT

Painted terracotta
New Kingdom, Ramesside Period, Dynasty XIX-XX, ca. 1303-1085 B.C.
H. 6.3 cm. (2 1/2")

149. PROVENANCE:

Ex-collections Drexel, MIA (16.391).

149. PARALLELS:

Another example is in the Harer Family Trust collection, Ex-MIA 16.390, and it has been reported that two similar figures are in the collection of the Cleveland Museum of Art. See also Newberry (1957), pl. XXXIX, no. 47965.

150. SHAWABTI FIGURE OF THE VICEROY OF NUBIA, HORI I

White-glazed faience
New Kingdom, Dynasty XX, temp. Ramesses III, ca. 1192-1160 B.C.
H. 10.7 cm. (4 1/4")

150. PROVENANCE:

Bubastis, Tomb of Hori I.

150. BIBLIOGRAPHY:

Sotheby's (New York) 13 December 1979, lot no. 85.

150. LITERATURE:

Labib Habachi, *Tell Basta*, Cairo (1957), pp. 100-101, pl. XXXVIIb; Aubert (1974), p. 125, pl. 21, nos. 45-47.

Abbildung 2: Scott 1992, catalogue page S201

151

152 A-D

2
0
3

Abbildung 3: Scott 1992, catalogue page S203

STATE New York COUNTY New York TOWNSHIP OR OTHER DIVISION OF COUNTY borough of Manhattan DEPARTMENT OF COMMERCE AND LABOR-BUREAU OF THE CENSUS THIRTEENTH CENSUS OF THE UNITED STATES: 1910 - POPULATION 62,811,852

WARD OF CITY New York DISTRICT NO. 3 SHEET NO. 1 A ENUMERATED BY ME ON THE 16 DAY OF April 1910. Thomas F. Murphy ENUMERATOR

LOCALITY	NAME	RELATION	PERSONAL DESCRIPTION	SEX			EDUCATION	OCCUPATION	PROPERTY	MARRIAGE	MILITARY SERVICE	REMARKS	
				Male	Female	Total							
17	Balsala	Head	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Wife	7 11 36 10 28 1				High School	None					
	"	Daughter	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	19	Bakewell	Head	10 11 18 10 15 3				High School	None				
"		Wife	7 11 36 10 28 1				High School	None					
"		Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
"		Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
"		Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
"		Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
"		Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
"		Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
"		Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
"		Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
"		Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
"		Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
"		Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
"		Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
"		Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
27		Karabell	Head	10 11 18 10 15 3				High School	None				
		"	Wife	7 11 36 10 28 1				High School	None				
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					
	"	Son	10 11 18 10 15 3				High School	None					

Abbildung 5: Thirteenth Census of the United States, 1910 – Haushalt Azeez Khayat, New York (Sammlung US-Volkszählung 1910)

[78] [167] [75] [71] [73] [168] [74]

[79] [76] [97] [80] [82]

Abbildung 6: Khayat 1924, Gesamtansicht der Ushabtis

Abbildung 7: Detail Nr. 167

EGYPTIAN USHABTIU

or faience figurines which were buried to act as slaves and do the work of the dead in the coming world, such as ploughing the fields, watering the canals and carrying sand from east to west while the dead rested.

NUMBERS 166-175

166 FINE EGYPTIAN BLUE GLAZED USHABTI

12TH DYNASTY, 3000 B. C.

10 - Deep blue glaze with hieroglyphic inscription in black, from chapter 6 of The Book of the Dead. A remarkable state of preservation. Fine modeling. *Height, 6½ inches*

167 EGYPTIAN BLUE GLAZED USHABTI

18TH DYNASTY, 1500 B. C.

15 - Nearly similar to the preceding, but smaller. Very fine. *Height, 5½ inches*

[SEE ILLUSTRATION]

168 EGYPTIAN GREEN GLAZED USHABTI

18TH DYNASTY, 1500 B. C.

7½ - Beautiful light green glaze. Fine state of preservation. *Height, 5¼ inches*

[SEE ILLUSTRATION]

169 THREE EGYPTIAN USHABTIU 18TH DYNASTY, 1500 B. C.

12½ - Light blue glaze. Well preserved. (3) *Height, 4¼ inches*

170 TWO RARE EGYPTIAN USHABTIU

4TH DYNASTY, 4000 B. C.

12½ - Both represented as wearing garments; one blue glazed, the other of fine green glaze with decoration in black. (2)

Height, 4¼ inches

171 EGYPTIAN USHABTI

18TH DYNASTY, 1500 B. C.

10 - Light blue glaze, with hieroglyphic inscription from chapter 6 of The Book of the Dead. Well preserved. *Height, 6¼ inches*

172 TWO EGYPTIAN USHABTIU 18TH DYNASTY, 1500 B. C.

5 - Whitish color showing traces of the original blue glaze. *Height, 5 inches*

Abbildung 8: Katalogbeschreibung Nr. 167

151. SHAWABTI FIGURE OF THE PRIEST OF AMEN, HORI

Blue-glazed faience
New Kingdom, Dynasty XX, ca. 1200-1085 B.C.
H. 12.5 cm. (4 7/8")

151. CONDITION:

Broken and repaired with some restoration.

151. LITERATURE:

See Aubert (1974), pl. 40, figs. 95-96.

152. SHAWABTI FIGURES

Blue-glazed faience
Third Intermediate Period, Dynasty XXI, ca. 1085-945 B.C.

152 A. TAY-WEHERET

H. 10.5 cm. (4 1/8")

152 A. PROVENANCE:

Deir el-Bahari.

152 A. LITERATURE:

See Aubert (1974), pp. 141-143.

152 B. NES-TA-NEB-ISHERU

H. 15 cm. (6 7/8")

152 B. PROVENANCE:

Deir el-Bahari.

152 C. BAK-EN-MUT

H. 9.9 cm. (3 15/16")

152 C. PROVENANCE:

Deir el-Bahari, 1891 (Cache II).

152 C. PARALLELS:

Schneider (1974), no. 4.3.1.18.

152 D. QED-MERIT

H. 9.7 cm. (3 7/8")

152 D. PARALLELS

See Aubert (1974), pl. 51, fig. 120.

2
0
2

Abbildung 9: Scott 1992, p. 202, entry no. 151 (different object)

1 - 3

4 - 5

6

7

8

9 - 11

12

1-3 Aubert family collection

Published: Aubert, *Statuettes Egyptiennes Chaouabtis Ouchebtis* (Paris, 1974); fig 45 & 47 p. 292 pl. 21

Provenance: Unknown

Height: Between 10.8 and 11 centimeters

Comments: Nice examples with all different necklaces and clear Maat feather on the hoes.

4-5 Amasis collection

Published: No. © Amasis foundation.

Provenance: Ex D. van Dam, ex Moger, the Netherlands

Abbildung 10: de Haan 2019, p. 10, fig. 8

Height: Unknown

Comments: Intact examples.

6 Bouvier collection

Published: No. Exhibited Basel museum in 1999.

Provenance: Acquired by Maurice Bouvier prior to his move from Egypt to Switzerland in 1959

Height: 10.9 CM

Comments: Titles omitted.

7 De Haan collection

Published: No.

Provenance: Ex R. Ellis, New York, acquired in Egypt prior to 1966, sold by Hixenbaugh Ancient Art in 2013 to USA collector to current owner

Height: 11 CM

Comments: Intact.

8 Harer Family trust

Published: G. Scott, Temple, Tomb & Dwelling, Harer Family Trust Collection (Cal State Univ, 1992); pp. 202 - 203 no. 151

Provenance: Unknown

Height: 12.5 CM (according to the publication, doubtful considering the other objects)

Comments: Broken and repaired.

9-11: Sothebys, NYC, 13 Dec 1979

Published: Auction catalogue, lots 82 till 84

Provenance: Unknown

Height: Unknown

Comments: Middle and right example same as Sothebys 5-7-1982, Lots 164 -165.

12 Ede

Published: Charles Ede catalogue 1986, number 51.

Provenance: Unknown

Height: Unknown

Comments: Ib amulet on the chest?

Abbildung 11: de Haan 2019, p. 11